
SOCIOLOGIA NO NOVO ENSINO MÉDIO: FORMAÇÃO CRÍTICA E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

DOI: 10.5281/zenodo.13862362

Sandra Alves da Silva¹

¹Pós graduação em Letras/ Estudos Literários– Universidade Estadual de Montes Claros

E-mail: alves.sandra84@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3383703979819840>

AT15: Outros

RESUMO: O ensino de Sociologia no Ensino Médio, assim como de outras ciências humanas, é fundamental para a formação dos jovens. Essas disciplinas não apenas proporcionam o conhecimento de fatos históricos e científicos, mas também cultivam o senso crítico e a capacidade de questionamento. Segundo o Ministério da Educação (MEC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Sociologia é essencial nas salas de aula por formar indivíduos críticos e conscientes, capacitando-os a compreender e refletir sobre a sociedade em que vivemos. O objetivo desse artigo é explicar como o ensino de Sociologia se insere no contexto do novo Ensino Médio e discutir os impactos dessas mudanças. Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, adotando-se o método investigativo. A abordagem será qualitativa e a discussão será baseada em livros, textos e artigos. Ao longo das últimas décadas, a Sociologia tem enfrentado desafios significativos devido à escassez de profissionais especializados, uma situação que pode se agravar como um dos impactos da reforma.

Palavras-chave: Currículos, Educação, Ensino médio.

1. INTRODUÇÃO

A presença da Sociologia na Educação Básica brasileira reflete a trajetória da democracia, da cidadania e dos direitos sociais. Em períodos de crise democrática, no entanto, essa disciplina enfrenta desafios significativos. Apesar disso, a defesa de sua inclusão no Ensino Médio é uma demanda constante na sociedade brasileira, sendo historicamente reivindicada por profissionais da Educação e pela comunidade científica. Posições conservadoras, como a defesa da “escola sem partido”, valores familiares e religiosos, frequentemente identificam disciplinas como Filosofia e Sociologia como propagadoras de ideologias progressistas na escola, o que motiva tentativas de sua restrição.

Para setores autoritários no Brasil, debates interseccionais sobre classes sociais, gênero, raça, direitos humanos, ética, democracia e cidadania são associados ao campo progressista de esquerda. Esses setores veem nas teorias presentes no currículo, ementas e práticas pedagógicas de Filosofia e Sociologia uma influência ideológica que buscam combater. Ambas as disciplinas foram contempladas conjuntamente nas diretrizes da Educação nacional (Lei nº 9.394/1996,

Seção IV), e incorporadas ao Ensino Médio pela Lei nº 11.684/2008.

A Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), por sua vez, estabeleceu a inclusão obrigatória de “estudos e práticas” de Filosofia e Sociologia através das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018). O novo Ensino Médio reposicionou essas disciplinas, integrando-as como parte da “formação geral básica” na Base Nacional Comum Curricular e como parte dos itinerários formativos na área de conhecimento “Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”, associadas a História e Geografia. Nesse contexto, Filosofia e Sociologia não possuem um espaço específico, mas sua presença está dispersa nas competências e habilidades propostas, relacionando-se principalmente com outros conteúdos dentro dos itinerários formativos.

O objetivo desse artigo é explicar como o ensino de Sociologia se insere no contexto do novo Ensino Médio e discutir os impactos dessas mudanças. O estudo se justifica, porque compreender sua integração ao currículo do novo Ensino Médio permite avaliar se os estudantes estão sendo preparados adequadamente para participar ativamente na sociedade democrática e a análise dos impactos dessas mudanças permite identificar desafios e oportunidades para o ensino de Sociologia.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, adotando-se o método investigativo. A abordagem será qualitativa e a discussão será baseada em livros, textos e artigos.

Para a elaborar este artigo foi seguido o seguinte roteiro metodológico: a) exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, teses, relatórios de pesquisa entre outros, que continham não só informações sobre o tema abordado, mas indicações de outras fontes de pesquisa; b) leitura do material: de forma seletiva, retendo as partes essenciais para o desenvolvimento do estudo; c) elaboração de fichas: resumos de partes relevantes do material consultado; d) ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de acordo com o seu conteúdo, conferindo sua confiabilidade; e) conclusões: obtidas a partir da análise dos dados. Observando-se aqui um posicionamento neutro em relação ao problema de pesquisa. A redação final buscou sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa, explicitar se os objetivos foram atingidos e ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ensino de Sociologia no Ensino Médio, assim como de outras ciências humanas, é fundamental para a formação dos jovens. Essas disciplinas não apenas proporcionam o conhecimento de fatos históricos e científicos, mas também cultivam o senso crítico e a capacidade de questionamento. Ao desmistificar ideologias e promover o pensamento crítico e reflexivo nas novas gerações, contribui-se para a construção de um país justo para todos, onde todos têm o direito de viver dignamente.

A Sociologia se estruturou como disciplina científica com o advento do mundo moderno, preocupando-se em analisar as transformações que o capitalismo trouxe para todas as esferas da vida social, econômica, política, intelectual, afetiva e cultural das sociedades. Surge, assim, para oferecer respostas aos desafios decorrentes das novas configurações do mercado industrial, que têm gerado relações complexas na sociedade.

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Sociologia é essencial nas salas de aula por formar indivíduos críticos e conscientes, capacitando-os a compreender e refletir sobre a sociedade em que vivemos. A educação nesse sentido visa problematizar questões cotidianas e criar espaços de discussão que promovam uma cidadania plena e informada.

A educação é um conceito mais amplo do que o ensino escolar formal, e também pode deixar de ser considerado um estágio de preparação que antecede o ingresso do indivíduo no mercado de trabalho. À medida que muda a tecnologia, mudam as habilidades, e mesmo se a educação for vista a partir de um ponto de vista puramente vocacional – como capaz de proporcionar habilidades relevantes para o trabalho – a maioria dos observadores concorda que, no futuro, os indivíduos precisarão de uma educação que se estenda por toda a vida. (GIDDENS, 2001, p. 421).

Além disso, quanto à relevância da Sociologia na educação, Mills (1965) argumenta que ela proporciona um conhecimento que permite ao indivíduo comum compreender as conexões entre sua vida pessoal e os processos sociais mais amplos. Isso é crucial, dado que o cidadão médio muitas vezes não percebe a complexidade da realidade social.

3.1. Ensino de Sociologia no Brasil

Segundo Candido (2006), entre as décadas de 1930 e 1950, alguns exames vestibulares importantes passaram a requerer o estudo da Sociologia, o que resultou na sua expansão para mais escolas de Ensino regular. Isso também impulsionou o crescimento da procura pelos cursos de Ciências Sociais. A Sociologia foi inicialmente instituída na Escola Livre de Sociologia e Política, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e na

Universidade do Distrito Federal. Nas décadas subsequentes, a Sociologia passou a abordar novos temas, como direitos trabalhistas, refletindo a transição do Brasil de uma sociedade pré-industrial para uma industrializada, um foco que se intensificou a partir dos anos de 1960.

Antes da década de 1940, a Sociologia concentrava-se em questões de ética e moral. Com o interesse dos intelectuais na formação da sociedade brasileira, a disciplina adquiriu um caráter mais analítico, explorando problemas sociais, econômicos e políticos. No entanto, durante a ditadura militar em 1964, a Sociologia foi excluída do currículo do Ensino secundário, retornando apenas como disciplina opcional na década de 1980.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi crucial para redefinir o papel da Sociologia nas escolas. Na primeira versão da LDB (Lei nº 4.024/61), a Sociologia era opcional no Ensino Médio, e na LDB seguinte (Lei nº 5.692/71), continuou opcional, mas com um enfoque mais profissionalizante e técnico. No entanto, essa abordagem enfrentou dificuldades de implementação devido à falta de estrutura escolar e à baixa demanda por profissionais técnicos.

A Sociologia foi formalmente institucionalizada no Brasil na década de 1930, com a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (1933) e da Seção de Sociologia e Ciência Política na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (1934). Essas iniciativas marcaram o início da fase da Sociologia Científica, que teve seu ápice no final da década de 1950.

A Sociologia foi incluída como disciplina obrigatória no 2º ano dos cursos complementares pela Reforma Francisco Campos. Assim, ela se estabelece na educação secundária, não como um componente da formação geral dos adolescentes, mas sim, como uma das disciplinas responsáveis pela preparação de advogados, médicos, engenheiros e arquitetos (cursos complementares) e professores (curso normal). [...] A Sociologia deveria formar o “espírito crítico” para dar conta dos problemas sociais. [...] a Sociologia poderia ser considerada “a arte de salvar rapidamente o Brasil” (Santos, 2004, p. 74).

Em 1999, o Currículo Nacional do Ensino Médio argumentou que os conhecimentos de antropologia, Sociologia e políticas poderiam ser desenvolvidos não apenas por especialistas em Ciências Sociais, mas de forma “transdisciplinar”. No entanto, em 2001, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, vetou um projeto de lei que propunha a reintrodução obrigatória do ensino de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio.

O ano era 2005 e a obrigatoriedade de Sociologia e Filosofia foi restabelecida, fundamentada no argumento de que essas disciplinas são essenciais para a formação cidadã. A iniciativa foi apresentada pelo professor Amaury Cesar Moraes, a pedido do Ministério da

Educação, como parte de uma nova proposta de Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) com uma abordagem mais progressista. Aprovada por unanimidade em 7 de julho de 2006 pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE nº 04/2006).

Somente em 2008, por meio da Lei Federal nº 11.684/2008, a Sociologia tornou-se obrigatória em todo o país, durante o governo de Lula. A partir de 2011, sua implementação foi reforçada com sua inclusão no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).

3.2. Novo Ensino Médio

Implementada em 2016, liderada pelo então presidente Michel Temer, a Medida Provisória 746/2016 (convertida na Lei nº 13.415/2017) introduziu o Novo Ensino Médio, alterando significativamente a estrutura educacional. Esta reforma implica uma revisão dos currículos escolares para se alinharem com a Lei 13.415/2017, que estabelece uma carga mínima anual de 800 horas, expansível para até 1400 horas progressivamente, para promover o ensino em tempo integral. Além disso, a legislação determina que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defina objetivos de aprendizagem em quatro áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas.

A Lei 13.415/2017 estipula uma parte do ensino denominada Formação Geral Básica (FGB), obrigatória em todas as escolas durante o Ensino Médio, e propõe outra parte organizada por Itinerários Formativos (IF), flexíveis e diversificados, adaptados às necessidades locais e à capacidade do sistema de ensino. Além das áreas mencionadas, os IF também devem incluir Formação Técnica e Profissional (FTP).

Entre outras disposições, a Lei da Reforma do Ensino Médio determina que cada sistema educacional ofereça itinerários formativos, dependendo dos recursos financeiros e humanos disponíveis. Esta abordagem tem sido criticada por acentuar desigualdades, uma vez que reconhece as disparidades entre os sistemas educacionais do país, potencialmente ampliando as diferenças de acesso e qualidade educacional.

As diferenças sociais não devem ser ligadas nem à nascença, nem à fortuna dos pais, nem aos hábitos culturais, nem à religião, nem ao sexo, nem à cor da pele etc. Todas as discriminações devem ser combatidas. A igualdade de direitos deve garantir o poder da escolha para cada cidadão. Por sua vez, a justiça é aquela alicerçada na contribuição das pessoas ao bem comum (Pochmann & Ferreira, 2016, p. 1245).

Além disso, houve uma reorganização hierárquica das disciplinas, com português e matemática assumindo um papel central, enquanto artes, educação física, filosofia e sociologia

foram relegadas a estudos e práticas dentro de uma grande área denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essas mudanças levantaram preocupações sobre o futuro da Sociologia como disciplina escolar, uma vez que sua obrigatoriedade explícita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi removida, sugerindo que seus conteúdos podem ser abordados de forma superficial ou até mesmo negligenciados.

Peroni, Caetano e Lima (2017), apontam que a BNCC e a Reforma do Ensino Médio, tanto pela forma com que foram produzidas, como por seu conteúdo, indicam retrocessos no processo democrático, implicando no avanço neoconservador das políticas educacionais.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sociologia foi integrada como matéria obrigatória em todas as séries do Ensino Médio, tanto em escolas públicas quanto privadas em todo o país (Moraes, 2011, p. 376). Desde então, ela tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento educacional dos estudantes do Ensino Médio, enfocando a emancipação e a formação cidadã, preparando indivíduos para participarem conscientemente da sociedade ao lado de seus pares.

A partir dos anos 2000, houve um movimento para incluir Sociologia e Filosofia no currículo escolar, culminando na Lei 11.684 de 2008, que as tornou disciplinas obrigatórias no Ensino Médio. No entanto, uma década depois, a Lei 13.415/2017 trouxe novas alterações na legislação, colocando novamente a Sociologia e a Filosofia em um cenário incerto, com a retirada da obrigatoriedade da Sociologia ao longo dos três anos do Ensino Médio. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) oferece flexibilidade para cada Estado decidir sobre a inclusão ou exclusão da disciplina em seus currículos escolares.

A Sociologia é listada na BNCC como parte dos itinerários das Ciências Humanas, mas isso não garante sua permanência na grade curricular; ela depende da escolha dos estudantes para sua oferta e inclusão em sua formação.

Essa instabilidade tem gerado debates intensos entre professores e pesquisadores no campo da Sociologia dentro do contexto educacional brasileiro, sobre o futuro e a importância contínua da disciplina nos currículos do Ensino Médio.

Ao longo das últimas décadas, a Sociologia tem enfrentado desafios significativos devido à escassez de profissionais especializados, uma situação que pode se agravar como um dos impactos da reforma. A falta de oportunidades para sociólogos licenciados desestimula a formação na área, colocando em risco a continuidade da disciplina na educação básica após quase uma década de progresso. Os avanços conquistados no ensino, como a elaboração de um

vasto repertório de experiências, recursos e livros didáticos para facilitar a transmissão de conhecimento acadêmico para estudantes do ensino médio, correm o risco de ser interrompidos, comprometendo a estabilidade e o desenvolvimento da disciplina.

Além disso, a redução da carga horária agrava a dificuldade de contratação de professores qualificados para lecionar Sociologia nas escolas. A diminuição da carga horária implica na necessidade de menos professores para atender à demanda, o que fragmenta ainda mais o trabalho desses profissionais. Nomear professores para cargas horárias reduzidas não é viável, intensificando o problema da falta de docentes qualificados na área de Sociologia.

É imperativo repensar e implementar alternativas que valorizem as Ciências Sociais e o ensino de Sociologia como disciplinas igualmente importantes. Isso inclui reestruturar as condições de trabalho dos profissionais, garantir melhorias salariais, remuneração adequada pelo trabalho extraclasse, benefícios trabalhistas justos como auxílio transporte, e garantir o cumprimento do piso salarial de forma equitativa. É crucial também revisar a estrutura da atual Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no contexto da educação pública do Ensino Médio.

REFERÊNCIAS

BRASL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Médio*. Brasília, MEC, 1999 – Ciências Humanas e suas Tecnologias V.4.

BRASIL. *Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio*. MEC/SEB, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf. Acesso em junho de 2024.

BRASIL. *Lei nº 11.684, de 02 de junho de 2008*. Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm. Acesso em junho de 2024.

BRASIL. *Lei no 13.415, de 16 de fevereiro de 2017*. Altera as Leis no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília: 2017.

CANDIDO, Antônio. A sociologia no Brasil. *Tempo social: revista de Sociologia da USP*. Vol.18, 2006.

GIDDENS, Anthony. Educação. In: *Sociologia*. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 396-424.

MILLS, Wright. *A Imaginação Sociológica*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965.

MORAES, A. Ensino de Sociologia: periodização e campanha pela obrigatoriedade. *Cad. Cedes, Campinas*, v. 31, nº 85, p. 359-382, set./dez. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v31n85/04v31n85.pdf>. Acesso em junho de 2024.

MORAIS, Eriwania Melo. Ensino de Sociologia e interdisciplinaridade: breves considerações. *Revista Eletrônica LENPES-PIBID de Ciências Sociais - UEL*. Edição Nº. 7, Vol. 1, jan./dez. 2017.

PERONI, Vera; CAETANO, Maria Raquel; LIMA, Paula de. Reformas educacionais de hoje: as implicações para a democracia. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, v. 11, n. 21, p. 415-432, jul./dez. 2017. Disponível em: <http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/793/pdf>. Acesso em junho de 2024.

PINTO, Gustavo Louis Henrique; SANTOS, Patrícia da Silva; SANTOS, Elisângela da Silva; SPIESS, Marcos Alfonso Rucinski. Sobreviventes e naufragos: Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. *Acta Scientiarum. Education*, v. 46, e68034, 2024.

POCHMANN, Marcio; FERREIRA, Eliza Bartolozzi. Escolarização de jovens e igualdade no exercício do direito à educação no Brasil: embates do início do século XXI. *Educ. Soc., Campinas*, v. 37, nº. 137, p.1241-1267, out.-dez., 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/4mdgh6ZbMDkyHhhdhpZrWCn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em junho de 2024.

SANTOS, M. B. *A Sociologia no contexto das Reformas do Ensino Médio*. In: CARVALHO, L. M. G. (org.). *Sociologia em debate*. Ijuí: Editora Unijuí, 2004.

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa.